

Горно-геологические особенности подземной разработки россыпных месторождений Кулара

Петрова Любовь Владимировна, старший преподаватель
Марков Валерий Степанович, кандидат технических наук, доцент
Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск)

Аннотация. В статье приведены геологическая характеристика Куларского золотоносного района и горно-геологические условия его отработки. Отмечена особенность склоновых отложений в наличии толщи литологически однородных льдистых суглинков и ледяных жил. Рассмотрена геолого-геоморфологическая характеристика месторождений, относящихся к руч. «Суор-Уйалаах», таких как «Кристалл», «Кристалл-Конечный», «Кристалл-Этиннэх» и «Конечный» по геологоразведочным данным предприятий. Установлены основные особенности строения месторождений, влияющие на подземный способ разработки.

Ключевые слова: многолетнемерзлые россыпные месторождения, россыпное золото, Кулар, плотик, продуктивный пласт, целиксовая россыпь, пески, ледяная жила.

Mining and geological features of underground mining of Kular placer deposits

Petrova Ljubov' Vladimirovna, senior lecturer
Markov Valerij Stepanovich, candidate of technical sciences, associate professor
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University (Yakutsk)

Abstract. The article presents the geological characteristics of the Kular gold-bearing region and the mining and geological conditions of its development. The peculiarity of slope deposits in the presence of a stratum of lithologically homogeneous icy loams and ice veins is noted. The geological and geomorphological characteristics of the deposits "Kristall", "Kristall-Konechny", "Kristall-Etinneh" and "Konechny", belonging to the brook "Suor-Uyalaakh" are considered according to the exploration data of the enterprises. The main features of the structure of deposits, influencing the underground mining method, have been established.

Keywords: permafrost placer deposits, placer gold, Kular, rock-floor, pay zones, pillar placer, sand, ice vein.

Куларский золотоносный район расположен на территории Усть-Янского района Республики Саха (Якутия).

Климат района характеризуется продолжительной (9 мес.) зимой и коротким прохладным летом со средней температурой + 6°C и частыми туманами. Средняя январская температура – минус 28-30 °С. Суровость климата усугубляется сильными ветрами, достигающими до 10-15 м/с. Снегопады бывают в любое время года. Нерабочих дней по климатическим условиям 20-40. Продолжительность периода с положительной температурой 90-100 дней.

Для района характерен слаборасчлененный, сглаженный рельеф. Максимальная высота возвышенностей на юге района достигает 800 м, на севере – 250 м. Многолетняя мерзлота распространена повсеместно и ее мощность достигает местами до 400 м [1-6].

Условия разработки россыпных месторождений Кулара

Большая часть территории района сложена осадочными породами триасового возраста. Широко развиты, особенно в северной части, четвертичные отложения. Они представлены аллювиальными, озерно-болотными, озерно-элювиальными, озерными и делювиальными фациями.

Среднечетвертичные отложения, перекрывая нижнечетвертичные, залегают непосредственно на коренных породах террас и долинных водостоков.

Они представлены в основном галечником и песком. Мощность их до 15 м. К этим отложениям приурочена основная часть золотоносных россыпей.

Современные отложения представлены аллювием, коллювием, делювием и элювием надпойменных террас, сложенных галькой, песком, гравием, песчанистыми образованиями, мощностью 5-6 м. Как правило, в золотоносной части склоновых отложений (кроме современной поймы) залегают толщи литологически однородных пылеватых суглинков. Мощность их по мере приближения к коренному склону долины изменяется от нескольких сантиметров до 25-30 м.

Главной особенностью склоновых отложений является наличие ледяных жил. Ширина их верхней части (на глубине 0,5-1,5 м) составляет 5-6 м. Некоторые жилы пронизывают всю толщу суглинков, внедряясь в галечник и элювий, другие выклиниваются уже на глубине 8-10 м.

Горизонт, перекрывающий верхний ярус ледяных жил, залегают непосредственно под сезонно-талым слоем. На поверхности террасовала в породах данного горизонта многолетнемерзлой толщи встречаются две разновидности криогенных текстур (массивная и слоистая).

По общепринятой классификации подземных льдов ледяные жилы относятся к категории повторно-жильных льдов, которые представляют собой

продукт многократно повторяющегося льдообразования в трещинах, периодически возникающих в одном и том же месте. Этот вид льда составляет наиболее крупные массы подземных льдов - «ископаемые», или «каменные», льды [7-11].

Обобщенный литологический разрез рыхлых отложений россыпных месторождений Кулара приведен на рис. 1 а и б: а) глубокозалегающее; б) средней глубины [12, 13].

Рис. 1. Обобщенный литологический разрез рыхлых отложений россыпных месторождений Кулара: 1 – крупнообломочные породы; 2 – коренный породы; 3 – повторно-жильный лед; 4 – продуктивный пласт

Основные россыпные месторождения Кулара имеющие глубину залегания до 40 м, отработаны за период с 1963 по 1990 гг. ГОК «Куларзолото» ПО «Якутзолото». Поэтому, определенный интерес для нас представляют ранее разведанные целиковые месторождения. К таким месторождениям относятся россыпные месторождения руч. «Суор-Уйалаах».

Месторождение – лентообразная пластовая залежь, приуроченная к правому борту погребенной палеодолины руч. «Суор-Уйалаах», условно разделенная на «Кристалл» (р.л. 123-175), «Кристалл-Конечный» (р.л. 123-79), «Кристалл-Этиннээх» (р.л. 31-79). Протяженность – 15000 м, ширина от 15 – 300 до 1200 м, мощность пласта песков от 0,4 до 3,2 м, мощность торфов от 10 до 60 м. Месторождение к настоящему времени частично отработано и представлено остаточными запасами целиковой россыпи, техногенными образованиями, ограниченные контурами отработки прошлых лет.

Россыпь «Кристалл» (р.л. 123-175). Россыпь располагается в правом борту палеодолины «Суор-Уйалаах», на расстоянии 100-700 м от тальвега древней долины, на невысоком (1-3 м) уступе первой надпойменной террасы, ниже линии 136 спускается в пойменную часть долины. Представляет собой лентообразную залежь общей длиной 5,5 км. Ширина ее как геологического тела, колеблется от 700 до 1200 м, строение струйчатое с шириной отдельных струй 20-100 м. Концентрация золота в россыпи весьма неравномерная. Наиболее выдержанной в этом отношении является центральная струя, непрерывно прослеживаемая по всей длине россыпи в интервале р.л.

123-176. Максимальное число струй (5) установлено на линиях 146 и 154.

Средняя мощность золотоносного пласта относительно постоянна для верхней и средней (1,0-1,1 м) и несколько увеличивается в нижней части россыпи. Мощность торфов достигала 48 м. Ширина балансового контура весьма изменчива, колебания составляли от 15-20 до 155 м, в среднем 60 м.

В вертикальном разрезе по данным горных работ на линии 151 (шх. №43), установлено наличие двух пластов, разделенных маломощным (0,4-0,8 м) прослоем незолотоносного аллювия, который исчезает над выступами плотика. На других участках россыпи двухярусное строение золотоносного пласта не зафиксировано.

Рельеф поверхности плотика бугристо-ямчатый, волнистый и ребристый. Изредка встречаются протяженные линейные углубления плотика с амплитудой 1,5-2 м. В целом продольный профиль плотика пологий со средним уклоном 0,006 [14].

Россыпь «Кристалл-Конечный» (р.л. 123-79) располагается в палеодолине руч. «Суор-Уйалаах». Морфологически россыпь аллювиальная, долинная (террасовая) погребенная. На участке линий 126-117 россыпь приурочена к днищу погребенной долины (субширотный участок), ниже р.л. 117 россыпь контролируется террасами различных уровней с отметками 10, 15, 20 м (меридиональный участок). В общем виде россыпь представлена сложной залежью, состоящей из нескольких (от 2-3 до 4-6 на отдельных участках) струй. Россыпь характеризуется четковидным или кулисообразным расположением обогащенных участков.

Протяженность россыпи около 5 км, ширина промышленных струй колеблется от 10 до 240 м. Промышленный пласт приурочен к нижней части галечников омолойской свиты и к элювию коренных пород плотика. Соотношение аллювия к элювию как 69,4:30,6. Мощность песков составляет от 0,4-0,8 м до 2,8-3,6 м (в среднем 1,4 м).

Россыпь «Кристалл-Этиннээх» (р.л. 31-79). Россыпь приурочена к погребенной субмеридиональной речной долине омолойского цикла. Площадь месторождения пересекается руч. Мамонья и Этиннээх, впадающими в р. Яну. Продольный уклон долины в районе месторождения 0,001-0,003.

Ложе долины сложено глинистыми сланцами и мелкозернистыми песчаниками нижнего триаса. Разрез рыхлых отложений состоит из галечников и покровных илисто-льדיстых осадков муусхайнской свиты. Золотоносной является нижняя приплотиковая часть суглинистых галечников омолойской свиты.

Промышленная россыпь расположена на террасах левого борта долины. Строение россыпи в плане струйчатое. Распределение металла в пределах струй гнездово-шлировое. Число струй варьирует от 1 до 5, ширина от 10 до 200 м. Общая ширина россыпи колеблется от 10 до 500 м.

В плане обособляются 3 кулисообразно расположенных участка месторождения, формирование которых может быть связано с самостоятельными источниками золота. Длина их соответственно 2,7, 2,8, 2,6 м. Общая протяженность россыпи 6,6 км.

Глубина залегания промышленного пласта вдоль россыпи – 12-47 м, мощность песков 0,4-3,2 м.

Глубина просадки золота в трещиноватые коренные породы не превышает 0,8-1,2 м, в отдельных случаях 2,0-2,4 м. В среднем золотоносный пласт на 48,4 % состоит из щебнистого и на 51,6 % из галечного материала. Валунистость незначительна (5-8 %), льдистость 5-16 %.

Месторождение руч. «Конечный»

Месторождение россыпного золота руч. «Конечный» приурочено к древней долине левого притока руч. Суох-Уйалаах – руч. «Конечный».

Палеодолина руч. «Конечный», в отличие от палеодолины руч. «Суор-Уйалаах» имеет ряд особенностей. Палеодолина имеет уклон в северном направлении. В средней части долины имеется понижение, образованное в период формирования россыпи, о чем свидетельствует увеличение мощности золотоносного пласта. Разведочные линии 6, 124, 30, 50 полностью пересекали палеодолину. В районе линии 124 палеодолина имеет выработанный корытообразный профиль, приуроченная к ней россыпь не контролируется каким-либо элементом рельефа (талвегом, террасой). Севернее, в направлении линии 38,50, в пределах выработанной долины выделяется U-образный тальвег, к которому приурочена россыпь.

Россыпь золота руч. «Конечный» приурочена к погребенной долине руч. «Конечный».

Протяженность промышленной части россыпи составляет 4,4 км и заключается в интервале линий 10-58. Ширина промышленной части россыпи колеблется в интервале от 10-20 м (р.л. 14, 31, 54) до 100

м (р.л. 25,30). Наибольшей ширины россыпь достигает на линиях 34 (150 м), 42 (260 м), где она расположена на террасах различных уровней, имеющих отметки 9,2; 11; 7-14,0; 15; 0-15,6; 17; 0-17,9.

Продольный профиль россыпи характеризуется непостоянным уклоном плотика. В целом уклон плотика россыпи ориентирован в северном направлении, согласно с направлением основной долины Яны и обратном течении современного руч. «Конечный», к долине которого привязаны разведочные линии. Центральный участок россыпи (р.л. 39-44) был вовлечен в опускание, что повлекло за собой деформацию россыпи без разрыва сплошности промышленного контура. Уклоны плотика в этой части крутые и составляют 0,020-0,059. Южный участок россыпи характеризуется также участками с разнонаправленными уклонами, которые колеблются от 0,002 до 0,051. Наиболее спокойный характер рельефа отмечается на северном фланге россыпи, заключенном между линиями 44-58, уклоны плотика постоянные и составляют 0,001-0,022.

Направление россыпи, в основном, прямолинейное, исключение составляет участок в районе опущенного блока (р.л. 40-44).

Россыпь располагается на поверхностях террас сближенных уровней. Наиболее высокое положение она занимает в районе линий 27 и 44-45, где по данным разведочных работ отмечаются реликты террас высоких уровней с отметками 18,1-20,8 м. Под воздействием боковой эрозии, а также в результате неоднократных тектонических подвижек, золотоносный пласт перемещался на более низкие уровни, с отметками 15,4-10,6 м, установленные на флангах россыпи и еще на более низкие уровни в центральной части россыпи.

Продуктивный горизонт, вмещающий промышленный пласт, представлен галечником песчано-глинистых сланцев, песчаников, белого и серого кварца, цементированный глиной.

Распределение золота, как по разрезу, так и в плане крайне неравномерное, плотик неровный, с западинами и уступами.

Генетически россыпь аллювиальная, а по морфологическим особенностям относится к типу долинных (погребенных террасоувальных) и связана с аллювиальными отложениями омолойской свиты.

Вывод: Анализ горно-геологических условий залегания россыпных месторождений Кулара позволили сделать следующие основные выводы:

- Все отработанные и разведанные месторождения характеризуются наличием в верхней части склоновых отложений толщи литологически однородных льдистых пылеватых суглинков с мощностью до 25 – 50 м. Главной особенностью склоновых отложений является наличие в них ледяных жил значительной мощности и различной ориентации;

- Месторождение «Кристалл». Концентрация золота в россыпи весьма неравномерная. Рельеф поверхности плотика, вследствие перемещений тальвега и воздействия боковых притоков, весьма сложный, бугристо-ямчатый, волнистый с повсеместно распространенными щелевидными западинами глубиной до 0,4 м, размером в плане – до 1,0х10-20 м.

- Месторождение «Кристалл-Конечный» Россыпь представлена сложной залежью, состоящей из нескольких (от 2-3 до 4-6 на отдельных участках) струй. Протяженность россыпи около 5 км, ширина промышленных струй колеблется от 10 до 240 м. Мощность продуктивного пласта составляет от 0,4-0,8 м до 2,8-3,6 м (в среднем 1,4 м).

- Месторождение «Конечный». Распределение золота, как по разрезу, так и в плане крайне неравномерное, плотик неровный, с западинами и уступами.

- Месторождение «Кристалл-Этиннээх». Строение россыпи в плане струйчатое. Распределение металла в пределах струй гнездово-шириное.

- Сложное строение россыпи, неравномерный рельеф плотика, крайне неравномерное распределение золота, проведение геологоразведочных работ в 80 годах XX века и использование при подсчете запасов устаревших кондиций (1973, 1977 гг.) однозначно требуют проведения дополнительных исследований с целью рентабельного освоения месторождений в современных экономических условиях.

Литература:

1. Лаломов А. В. Россыпи Российской Арктики и перспективы их отработки // Минералогия. –2017. –Т. 3. –№ 2. –С. 30-42.
2. Луняшин П. Д. Куларские сокровища обретают наследников. Прошлое и будущее золотого Кулара // Золото и технологии. – 2018. – 1(39). – С. 126-134.
3. Kirzhner F, Sherstov V. A., Ilkovskii K., Gurov S., Mordvov M., Sytnik Y. Underground mining of a frozen placer deposit in the Arctic // Gluckauf: Die Fachzeitschrift fur Rohstoff, Bergbau und Energie. –Verlag Glueckauf GmbH, 2001. –No 6. – vol. 137.
4. Markov V. S., Labutin V. N., Kurilko A. S. Application and improvement of technologies for underground mining of placer deposits in Yakutia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – Institute of Physics Publishing, 2019. – pp. 012046.
5. Nelson M. G. Underground Mining of Frozen Placers // Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies. –2001. pp. 119-128.
6. Skudrzyk F. J., Barker J. C., Walsh D. E., MacDonald R. Applicability of Siberian Placer Mining Technology to Alaska. Fairbanks: Mined Industry Research Laboratory, 1991, 88p.
7. Шерстов В. А. Обзор научных исследований в области подземной разработки россыпных месторождений // Колыма. – 1985.–№ 12. – С. 5-8.
8. Шерстов В. А. Подземная разработка многолетнемерзлых россыпных месторождений. –Якутск: Якутский госуниверситет, ИГДС СО РАН, 2002. – 124 с.
9. Шерстов В. А. Проведение подземных горно-разведочных выработок при разведке россыпных и рудных месторождений области многолетней мерзлоты. – Якутск: Якутский госуниверситет, 1997. – 100 с.
10. Шерстов В. А. Условия и состояние подземной разработки россыпей Якутии // Колыма. – 1991. – № 3. – С. 16-20.
11. Шерстов В. А., Ермаков С. А. Совершенствование разработки оловоносной россыпи в арктической зоне Заполярья // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2008. – № 4. – С. 94-101.
12. Марков В. С. Безвзрывная разработка многолетнемерзлых россыпных месторождений подземным способом. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. – 176 с.
13. Попов Г. И., Марков В. С., Роев М. Н., Петрова Л. В. Особенности условий проведения горных выработок при разведке россыпных месторождений Якутии // Разведка и охрана недр, 2013. – № 12. – С. 62-64.
14. Николаева А. А., Марков В. С. Прочностные свойства многолетнемерзлых крупнообломочных пород россыпных месторождений Якутии // Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 80-летию доктора технических наук, профессора, действительного члена Академии горных наук РФ Чемезова Егора Николаевича. – 2018. С. 403-410.